

Liashenko Oleksandra. Development of security culture in the management of higher education institutions: the context of the russian-ukrainian war.

In the context of Russia's war against Ukraine, the culture of security has become a priority for higher education institutions (HEIs), serving as a foundation for ensuring resilience, protecting infrastructure, and safeguarding citizens. This culture encompasses a system of values, knowledge, and practices aimed at reducing risks and countering hybrid threats. The key components of developing a culture of security in HEI management include institutionalization (developing security strategies, establishing crisis centers), cognitization (introducing courses on security thinking), strengthening technical security measures, digitalization of educational platforms, and practical crisis preparedness. The war has highlighted the importance of adapting international practices to Ukrainian realities, financial support from international donors, and promoting security ideas through educational diplomacy. HEIs play a critical role in fostering national resistance, preserving Ukrainian culture, identity, and values. In the long term, the culture of security will become a crucial element of the country's post-war recovery, ensuring resilience, proactive preparation for future challenges, and the formation of a new generation of leaders. Therefore, the development of a culture of security is an integral component of effective HEI management and Ukraine's social resilience.

Key words: culture of security, war, higher education institutions, management, security thinking.

Л. В. Михайлова

**МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА:
ЗМІНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ**

Сучасна система освіти в нашій країні переживає низку суттєвих змін в даний час. Одним із головних чинників, які впливають на цей процес є важкий психологічний та моральний стан людей в Україні, адже вони вже майже три роки живуть вкрай важких воєнних умовах.

Сказати, що війна дуже важко впливає на стан людей, це не сказати нічого. І ми чудово розуміємо, що цей стан нікуди не дінеться і по закінченню війни. Важкий моральний стан впливає на всі сфери життя без виключення. Як вийти з цього стану?

Одне із головних завдань освіти, на наш погляд, в сучасних умовах – це допомогти молодій людині впоратись з цим станом, подолати його та знайти надію на краще майбутнє, та головне не зневіритись.

І тут постає одне з головних питань, а саме питання мотивації.

Ще в довоєнний період мотивація до навчання була дуже слабкою ланкою в системі сучасної освіти в Україні. Це було одно із головних питань на багатьох конференціях.

Як підняти мотивацію студента до навчання, як зацікавити його?

Питання дуже не просте для нашого суспільства, адже неможливо ігнорувати економічний фактор.

Чи є червоний диплом запорукою успішного життя по закінченню університету? Гарантією блискучого працевлаштування з великою заробітною платнею та гарними перспективами на майбутнє?

На жаль ми не можемо однозначно відповісти на це запитання.

Чи можемо ми вселяти надію в молоду людину на те, що все знаходиться виключно у її руках, що виключно сама людина створює своє майбутнє незважаючи на зовнішні обставини?

Чи маємо ми на це моральне право? Важке запитання...

Але що ми повинні зробити – це допомогти молодій людині знайти віру в себе, повірити в свої сили.

Система освіти, на наш погляд, має всіма можливими засобами допомагати людині підвищувати свою самооцінку, вірити в свої можливості.

На нашу думку, цікавим в цьому питанні є досвід американських університетів.

Наприклад, такий випадок, студент дізнається про свої результати навчання виключно індивідуально. Викладач не оголошує результати теста прилюдно для уникнення такого явища як порівняння результатів між студентами. Це безумовно маленька деталь, але вона дуже важлива, як нам здається.

В американській школі вчитель ніколи не сварить та не критикує учнів. Установа, яку отримують американські студенти та учні одна: « Ти все зможеш, в тебе все вийде. Ти – особистість. Помилятися може кожен. Проаналізуй свою помилку та йди далі..»

Такі установки діють не тільки в системі освіти США, але також і в системі освіти в багатьох країнах Європи.

Молода людина, маючи віру в себе, в свої можливості, не боїться помилятися, не боїться ризикувати та створювати щось нове.

Цікавим є і той факт, що найкращі університети США запрошують дуже успішних та відомих людей для спілкування із випускниками.

Головним меседжем на таких зустрічах є установка: «Всі помиляються, це частина життя, але завжди необхідно вірити в себе та йти вперед.»

Чи надихає це молодих людей, які тільки що закінчили університет? На наш погляд, безумовно.

Але ж не секрет, що реалії сучасної України та США абсолютно різні... і так було і в довоєнний період.

На наше глибоке переконання освіта має допомагати студентам підвищувати свою самооцінку, вірити в свої сили, адже це є однією із заporук щасливого життя в майбутньому.

Безумовно, багато тут залежить від викладацького складу університету. Знов таки, звертаючись до досвіду американської системи освіти, треба зазначити, що для викладачів університету, наявність наукового ступеня є необхідною умовою і в багатьох випадках це гарантує високу якість освітнього процесу.

Економічний стан в країні та важкий психологічний стан людей під час жорстокої війни має, безумовно, дуже серйозний вплив на мотиваційні установки не тільки студентів, а також і викладачів.

Як покращити цей стан? Як допомогти викладачу адаптуватися до вкрай важкої ситуації, на яку він, на жаль, не здатен впливати і не здатен її змінити.

Потрібен пошук внутрішніх ресурсів, які допоможуть подолати цю важку психологічну кризу.

Зацікавленість своєю справою, ширий інтерес до науки та викладання, кооперація з колегами, згуртованість, всі ці чинники безумовно зможуть допомогти, так як і кооперація зі студентами.

Адже викладач відіграє дуже велику роль в освітньому процесі і має можливість суттєво впливати на цей процес, а також мати сильний вплив на ставлення студентів до процесу навчання.

Таким чином, на нашу думку, процес підняття мотивації до навчання, та до отримання освіти в цілому є взаємним і таким, що не тільки підвищує якість освітнього процесу, але й сприяє покращенню морально психологічного стану людей під час війни.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, К.В., Михайльова, К.Г. та ін. (ред.) (2022). *Освіта під час війни: погляд зсередини (практики, роздуми, емоції)* [online]. Харків. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2333> Accessed 14 May 2024].

References

1. Astakhova, E. V. (2016). Kadrovyyu potentsial sovremennykh obrazovatel'nykh sistem: sostoyaniye i perspektivy [Personnel potential of modern educational systems: conditions and perspectives]. *Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrayinska akademiya»*, Kharkiv, vol. 22, pp. 509–511.

Михайлова Людмила Вілївна. Мотиваційні установки викладача та студента: зміни на сучасному етапі.

Система освіти в Україні переживає низку суттєвих змін, які пов'язані в першу чергу з війною. питання підвищення мотивації до навчання є одною з ключових для сучасного університету. важкий моральний стан людини під час війни має свій негативний вплив на всі сфери життя. одним із головних завдань сучасної освіти є підтримка молодого людини та підвищення її самооцінки і в цьому дуже корисним є досвід американських університетів.

Ключові слова: система освіти, мотивація, результати навчання, випускники, психологічний стан, викладацький склад.

Mihailova Luidmyla. Teachers' and Students' motivation: present changes.

Educational system of Ukraine has a great number of changes and it is connected first of all with the war. raising the motivation to studies is one of the key issues of modern university. the moral state of the person during the war has a negative impact on all life spheres. one of the most important tasks of the modern education is the support of a young person as well as raising the self-esteem. and the experience of american universities here is of a great value.

Key words: educational system, motivation, studying results, graduates, psychological state, teachers' staff.

К. Г. Михайлова

**ТИПОВІ МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
ТА ВИКЛАДАЧІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ**

Комунікація є важливою складовою взаємодії будь-яких соціальних суб'єктів. Вона слугує засобом не лише обміну інформацією, а й досягненню певних цілей, які є значущими для цих соціальних суб'єктів.

Заклад освіти та суб'єкти його освітнього простору не є виключенням. Їхня взаємодія здійснюється в різних площинах, сукупність яких формує комунікаційне поле закладу освіти. Це – сукупність взаємодій між усіма суб'єктами освітнього простору, зокрема адміністрацією, викладачами (штатними, сумісниками, афілійованими, практиками), студентами та зовнішніми стейкхолдерами, яка регулюється багаторівневими нормами, цінностями та відбувається в різних формах через загальні та специфічні канали. Це різноманітні процеси обміну інформацією, ідеями, досвідом.

Зазначимо, що комунікаційне поле, на нашу думку, відрізняється від феномену комунікативного простору. Останній трактується як різновид інформаційного простору (Г. Почепцов, Л. Литвинова) [1; 2], як середовище, в якому відбувається комунікаційна взаємодія (В. Гуленко) [3] тощо. Вважаємо, що комунікативний простір відображає певні умови, в яких може здійснюватися комунікаційна взаємодія, а комунікаційне поле конкретизує ситуації та «гравців», правила їхньої взаємодії тощо. Тобто у комунікаційному просторі закладу освіти можуть формуватися та співіснувати кілька комунікативних полей.

Комунікативний простір є певним відображенням культури закладу освіти. Саме тут мають вплив цінності університетської культури, саме в ньому здійснюється трансляція цінностей, відбувається ціннісна та нормативна адаптація всіх учасників освітнього процесу.

Ефективність взаємодій в комунікаційному полі безпосередньо впливає на якість освітнього процесу, розвиток інновацій і підтримку професійних стандартів.

У контексті комунікаційної взаємодії закладу освіти та викладачів важливим постає вплив тих чи інших факторів на неї. Безумовно їх перелік доволі широкий: *глобальні фактори* [4], які визначають тенденції, що можуть впливати на технологічні рішення комунікаційної взаємодії викладачів та закладів освіти (особливо з урахуванням можливостей віддалених команд та дистанційного або змішаного формату освітнього процесу) та змістовні і структурні (глобалізація